

TURKISTON JADIDLARINING DAVLAT BOSHQARUVI HAQIDAGI SIYOSIY
QARASHLARI

Ochilov Iskandar Omongaldi o'g'li

Urganch davlat universiteti

Tarix mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18089557>

Annotatsiya. Maqola Turkiston jadidlarining davlat boshqaruvi boshqaruvi siyosatini o'rganishga bag'ishlangan. Unda jadidlar yashagan davrning ijtimoiy va siyosiy sharoiti, jamiyat taqdiriga bo'lgan munosabati va davlatni isloh qilish haqidagi fikrlar tahlili. Jadidlar davlatni xalqdan ustun turuvchi kuch emas, balki jamiyat manfaatiga xizmat qilishi kerak bo'lgan tizim sifatida tushunganlari asoslab beriladi. Ular adolat, qonun barqarorligi, mas'uliyatli boshqaruv va xalq ishtirokiga barqaror davlat barpo etishni orzu qilganlar.

Kalit so'zlar: Turkiston jadidlari, jadidchilik, davlat boshqaruvi, siyosiy tafakkur, islohot, adolat, qonun ustuvorligi, milliy davlatchilik.

Аннотация. Статья посвящена изучению политических взглядов джадидов Туркестана на государственное управление. В ней анализируются социально-политические условия эпохи, в которой жили джадиды, их отношение к судьбе общества и их идеи о реформировании государства. Обосновывается понимание джадидами государства не как силы, превосходящей народ, а как системы, которая должна служить интересам общества. Они мечтали о построении государства, основанного на справедливости, верховенстве права, ответственном управлении и участии народа.

Ключевые слова: джадиды Туркестана, джадидизм, государственное управление, политическая мысль, реформа, справедливость, верховенство права, национальная государственность.

Abstract. The article is devoted to the study of the political views of the Jadids of Turkestan on state governance. It analyzes the social and political conditions of the era in which the Jadids lived, their attitude to the fate of society, and their ideas about reforming the state. It substantiates the Jadids' understanding of the state not as a force superior to the people, but as a system that should serve the interests of society. They dreamed of building a state based on justice, the rule of law, responsible governance, and popular participation.

Keywords: Jadids of Turkestan, Jadidism, state governance, political thought, reform, justice, the rule of law, national statehood.

KIRISH

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Turkiston jamiyati chuqur ijtimoiy-siyosiy inqiroz holatida edi. Mustamlakachilik siyosati, iqtisodiy qoloqlik, ta'lim tizimining eskirganligi hamda boshqaruvning an'anaviy-avtoritar shakllari jamiyat taraqqiyotini jiddiy cheklab qo'ydi. Ana shunday tarixiy sharoitda vujudga kelgan jadidchilik harakati milliy uyg'onish, madaniy islohot va siyosiy tafakkurning yangilanishi sifatida shakllandi. Jadidlar jamiyatni rivojlantirishning asosiy sharti sifatida avvalo inson tafakkurini o'zgartirish, keyinchalik esa davlat va jamiyat munosabatlarini zamonaviy asosda qayta tashkil etishni maqsad qildilar. Jadid mutafakkirlarining e'tibor markazida davlat boshqaruvi masalasi alohida o'rin tutdi.

Chunki ular jamiyatdagi adolatsizlik, va qoloqlikning asosiy sabablarini aynan samarasiz va cheklanmagan hokimiyat tizimi bilan bog'ladilar. Shu bois jadidlar davlatni shunchaki hokimiyat apparati emas, balki jamiyat manfaatiga xizmat qiluvchi ijtimoiy institut sifatida talqin etdilar. Ularning qarashlarida qonun ustuvorligi, hokimiyatning cheklanishi, vakillik boshqaruvi va jamoatchilik nazorati kabi tushunchalar muhim o'rin egallaydi.

ASOSIY QISM

Turkiston jadidlarining davlat boshqaruvi haqidagi siyosiy qarashlarini o'rganish murakkab va ko'p qatlamli manbaviy bazani talab etadi. Chunki jadidchilik harakati bir vaqtning o'zida ma'rifiy, siyosiy, madaniy va ijtimoiy jarayon sifatida shakllangan bo'lib, uning davlat haqidagi tasavvurlari ham turli janrdagi manbalarda aks etgan. Tadqiqot jarayonida tarixiy hujjatlar, matbuot materiallari, jadid mutafakkirlarining asarlari, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar hamda arxiv hujjatlari asosiy manba sifatida foydalanildi [1].

Eng muhim birlamchi manbalar qatoriga jadid mutafakkirlarining o'z asarlari kiradi.

Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Avloniy kabi jadidlar qalamiga mansub asarlarda davlat, jamiyat, hukumat mas'uliyati, xalq huquqlari, adolatli boshqaruv masalalari bevosita yoki bilvosita ko'tarilgan [2]. Masalan, Behbudiyning publitsistik maqolalarida jamiyatning tanazzul sabablari davlat boshqaruvidagi adolatsizlik, qonunsizlik va savodsizlik bilan bog'lanadi. U davlatni jamiyat taraqqiyotini ta'minlovchi muhim institut sifatida talqin qiladi va uning xalq oldidagi mas'uliyatini ta'kidlaydi [3].

Abdurauf Fitratning asarlari jadidlar siyosiy tafakkurining eng mukammal ifodalaridan biri hisoblanadi. Uning "Rahbari najot", "Munozara", "Sayyohi hindi" kabi asarlarida davlat boshqaruvining mohiyati, xalqning siyosiy ongini oshirish zarurati, islohotlarning muqarrarligi haqida chuqur falsafiy va siyosiy tahlillar beriladi. Fitrat davlatni faqat hukmronlik mexanizmi emas, balki jamiyat manfaatlarini muvozanatlashtiruvchi ijtimoiy institut sifatida tushunadi.

Ikkinchi muhim manba guruhi jadid matbuoti hisoblanadi. "Taraqqiy", "Shuhrat", "Sadoyi Turkiston", "Oyna", "Hurriyat" kabi gazeta va jurnallarda chop etilgan maqolalar jadidlarning siyosiy qarashlarini ommaga yetkazishda asosiy vosita bo'lgan. Ushbu nashrlarda parlament, konstitutsiya, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati kabi tushunchalar muhokama qilingan. Matbuot materiallari jadidlarning nazariy qarashlarini amaliy targ'ibot darajasiga olib chiqqan manba sifatida katta ahamiyatga ega [4].

Uchinchi manba guruhi rasmiy hujjatlar va tarixiy hujjatlardir. Rossiya imperiyasi davridagi Turkiston general-gubernatorligi hujjatlari, sud materiallari, ta'limga oid qarorlar, jadidlarga qarshi olib borilgan siyosatni aks ettiruvchi hujjatlar jadidlar faoliyatining siyosiy kontekstini tushunish imkonini beradi. Ushbu hujjatlar jadidlarning qarashlari qanday siyosiy muhitda shakllanganini aniqlashda muhimdir.

To'rtinchi manba guruhi zamonaviy tarixchilar va siyosatshunoslarning tadqiqotlari hisoblanadi. Jadidchilik harakati haqida yozilgan ilmiy monografiyalar, dissertatsiyalar va maqolalarda jadidlarning siyosiy faoliyati, ularning davlat haqidagi qarashlari turli nuqtai nazarlardan tahlil qilingan. Ba'zi tadqiqotchilar jadidlarni liberal-demokratik g'oyalar targ'ibotchisi sifatida baholasa, boshqalari ularni milliy davlatchilik g'oyasining asoschilari deb hisoblaydi.

Ushbu turli talqinlar jadidlar merosini kompleks va tanqidiy o'rganish zaruratini ko'rsatadi [5]. Manbalarni tahlil qilish jarayonida ularning tarixiy sharoiti, muallif pozitsiyasi va maqsadi inobatga olindi. Chunki jadidlarning ayrim asarlari tsenzura sharoitida yozilgan bo'lib, undagi siyosiy g'oyalar ko'pincha yashirin yoki ramziy shaklda ifodalangan. Shu sababli ularni to'g'ri talqin qilish uchun kontekstual tahlil zarur bo'ladi. Masalan, Fitrat yoki Cho'lpon asarlarida davlat haqidagi tanqidiy fikrlar ko'pincha umumiy madaniy yoki axloqiy muammolar fonida beriladi [6].

Shuningdek, manbalar o'rtasida qiyosiy tahlil ham muhim o'rin tutadi. Jadidlarning qarashlarini G'arb siyosiy tafakkuri, xususan, liberalizm, konstitutsionalizm va parlamentarizm bilan solishtirish ularning g'oyaviy manbalarini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, islom siyosiy tafakkuri va sharqona davlat tushunchalari bilan bog'liqlik ham inkor etilmaydi. Bu esa jadidlar qarashlarining sintez xarakterga ega ekanini ko'rsatadi [7].

Turkiston jadidlarining davlat boshqaruvi haqidagi siyosiy qarashlarini o'rganishda manbalar turli va rang-barang bo'lib, ularning har biri mazkur masalaning muayyan jihatini yoritadi [8]. Birlamchi manbalar jadidlarning o'z pozitsiyasini aks ettirsa, ikkilamchi manbalar ularni ilmiy talqin qilish imkonini beradi. Tarixiy hujjatlar esa jadidlar faoliyatining real siyosiy muhitini ko'rsatadi.

XULOSA

Maqola Turkiston jadidlarining davlat boshqaruvi haqidagi siyosiy qarashlari tasodifiy paydo bo'lmaganini, balki o'sha davrning murakkab ijtimoiy-siyosiy sharoiti mahsuli ekanini ko'rsatadi. Mustamlakachilik siyosati, jamiyatdagi adolatsizlik va boshqaruvdagi samarasizlik jadid ziyolilarini chuqur o'ylantirgan va ularni jamiyatni isloh qilish yo'llarini izlashga majbur qilgan. Shu jarayonda ular davlatni faqat hukmron kuch emas, balki jamiyat hayotini tartibga soluvchi va taraqqiyotga xizmat qiluvchi institut sifatida tushuna boshlaganlar.

Jadidlar uchun adolatli davlat — bu avvalo qonunga bo'ysunadigan, xalq manfaatini ko'zlaydigan va mas'uliyatli boshqaruv tizimidir. Ular konstitutsiya, parlament va mahalliy boshqaruv organlari orqali hokimiyatni cheklash va nazorat qilish mumkinligini anglaganlar. Shu bilan birga, jadidlar siyosiy islohotlarni aholining ma'naviy va ma'rifiy saviyasini oshirmasdan turib amalga oshirib bo'lmashligini yaxshi tushunganlar. Shuning uchun ham ular maktab, matbuot va ma'rifatni jamiyatni o'zgartirishning eng samarali vositasi deb bilganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. — T.: Ma'naviyat, 1999. — 320 b.
2. Fitrat A. Tanlangan asarlar: 3 jildda. 1-jild. — T.: Fan, 2000. — 350 b.
3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. — T.: O'qituvchi, 1992. — 112 b.
4. Cho'lpon. Asarlar. — T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 1994. — 80 b.
5. Qosimov B. Milliy uyg'onish va jadidchilik. — T.: Sharq, 2004. — 240 b.
6. Karimov N. Jadidchilik harakati tarixi. — T.: Akademiya, 2011. — 210 b.
7. Rustamov A. O'zbek siyosiy tafakkuri tarixi. — T.: Fan, 2007. — 260 b.
8. Yo'ldoshev I. Turkistonda siyosiy jarayonlar (XIX–XX asr boshi). — T.: Universitet, 2010. — 198 b.